

NATUREZA ESSENCIAL DAS SOCIEDADES MISTAS E EMPRESAS PÚBLICAS

ESSENTIAL NATURE OF MIXED ECONOMY SOCIETIES AND PUBLIC ENTERPRISES

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO

Professor Emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP

ÁREAS DO DIREITO: Administrativo; Constitucional

1. As¹ empresas controladas total ou majoritariamente pelo Estado e as fundações por ele instituídas, tenham ou não a forma e a rotulação de pessoas de direito privado, são, *essencialmente, instrumentos personalizados da ação do Poder Público*. Nisto não discrepam as empresas públicas, as sociedades de economia mista típicas, aquelas outras cujo controle o Estado detém por meio de sua administração indireta (sociedades mistas de 2ª e 3ª gerações) e os sujeitos de direito instituídos com o *nomen iuris* de fundações de direito privado.

Todas essas figuras, sem exceção, consistem fundamentalmente, em veículos personalizados de sua atuação. Se não o fossem, o Estado ou pessoa de sua administração indireta não teriam por que criá-las ou, então, assumir-lhes a prevalência acionária votante e delas se servir para a realização de escopos seus.

2. Assim, a marca básica e peculiar de tais sujeitos reside no fato de serem coadjuvantes dos misteres estatais; de se constituírem em entidades *auxiliares* da Administração. Nada pode desfazer este signo esculpido em suas naturezas, a partir do instante em que o Poder Público as cria ou lhes assume o controle acionário.

Esta realidade *jurídica* representa o mais certo norte para inteligência destas pessoas. Consequentemente, aí está o critério retor para a interpretação dos princípios jurídicos que lhe são *obrigatoriamente* aplicáveis, pena de se converter o acidental – suas personalidades de direito privado – em essencial e o essencial – seu caráter de sujeitos auxiliares de Estado – em acidental.

Como os objetivos estatais são profundamente distintos dos escopos privados, próprio dos particulares, já que almejam o bem-estar coletivo e não o proveito individual,

1. Artigo originalmente publicado na *Revista de Direito Público*, São Paulo, ano 17, n. 71, p. 110-117, jul.-set. 1984. A transcrição deste artigo foi realizada por Bruno Vieira da Rocha Barbirato e Leandro Moraes Leardini.

singular (que é perseguido pelos particulares), compreende-se que exista um abismo profundo entre tais entidades e as demais pessoas jurídicas de direito privado.

3. Segue-se que a personalidade jurídica de direito privado conferida a estes sujeitos auxiliares do Estado não significa que se parifiquem ou que se devam parificar à generalidade das sociedades privadas. Se assim fosse, haveria comprometimento tanto de seus objetivos e funções essenciais quanto da lisura no manejo de recursos hauridos, total ou parcialmente, nos cofres públicos, como ainda das garantias dos administrados, descendentes da própria índole do Estado de Direito ou das disposições constitucionais que as explicitam.

Recorde-se que, no Estado de Direito, os preceitos conformadores da sua atuação pública não visam tão só curar o interesse coletivo, mas propõem-se, declaradamente, a resguardar os indivíduos e grupos sociais contra a ação desatada ou descometida do Poder Público. Esta é, aliás, a razão política inspiradora do Estado de Direito.

Desconhecer ou menoscar estes dados nucleares implicaria ofensa às diretrizes fundamentais do Texto Constitucional. Assim, não é prestante interpretação que os postergue.

4. As entidades constituídas à sombra do Estado para produzir utilidade coletiva e que manejam recursos captados total ou majoritariamente de fontes públicas têm que estar submetidas a regras cautelares, defensivas, quer da lisura e propriedade no dispêndio destes recursos, quer de sua correção na busca de objetivos estatais.

Assim, embora dotadas de personalidade jurídica de direito privado, é natural que sofram o influxo de princípios e normas armados ao propósito de proteger certos interesses e valores dos quais o Estado não pode evadir, quer atue diretamente, quer atue por interpostas pessoas. Exigências provenientes, explícita ou implicitamente, da própria noção de Estado de Direito, bem como as que procedem da natureza dos encargos estatais, impõem o afluxo de cânones especificamente adaptados às missões estatais, pouco importando, quanto a isto, esteja o Poder Público operando por si mesmo ou mediante pessoas que o coadjuvam em seus misteres.

As entidades referidas são, como se disse, acima de tudo, meros instrumentos de atuação do Estado; simples figuras técnico-jurídicas, concebidas para melhor desenvolver objetivos que transcendem os interesses privados. Daí sua profunda diferença em relação aos demais sujeitos de direito privado. A personalidade de direito privado, que lhes seja infundida, é apenas um meio que não pode ser deificado ao ponto de comprometer-lhes os fins.

5. Através destes sujeitos auxiliares, o Estado realiza cometimentos de dupla natureza: a) explora *atividades econômicas* que, em princípio, competem às empresas privadas (art. 170, *caput*, do Texto Constitucional) e só suplementarmente lhe cabem (§ 1º do art. 170); e b) presta *serviços públicos*, encargos tipicamente seus.

Há, portanto, dois tipos fundamentais de empresas públicas e sociedades de economia mista: exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços públicos. Seus regimes jurídicos não são nem podem ser idênticos, como procuramos mostrar em outra oportunidade (*Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta*, Ed. RT, 2ª ed., 1979, especialmente p. 101 e ss., 119, 122, 124, 135, 141 e 143). Eros Roberto Grau também enfatiza vigorosamente esta distinção (*Elementos de Direito Econômico*, Ed. RT, 1981, especialmente p. 103).